

УКРАИНА

Исполнительный комитет Харьковского городского совета
Главное управление по гуманитарным и социальным вопросам
Управления труда и социальной защиты населения

Министерство здравоохранения
Харьковский государственный медицинский университет

Харьковский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом

Молодежная Организация Медиков Харькова

МАТЕРИАЛЫ 2-й РЕГИОНАЛЬНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
“ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ВИЧ/СПИДА, ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ
ПОЛОВЫМ ПУТЕМ И НАРКОМАНИЙ
В ХАРЬКОВСКОМ РЕГИОНЕ”

Часть 1

Харьков, 21 декабря 2002 года

Конференция посвящена актуальным проблемам современного украинского общества (ВИЧ/СПИДу, заболеваниям, передающимся половым путем и наркоманиям) в разрезе современных представлений о возможностях диагностики, лечения и профилактики этих социально опасных заболеваний. Освещаются медико-социальные последствия, распространенность в Харьковском регионе, методы изучения эпидемиологии. Презентуются комплексные профилактические и лечебные программы.

Целями конференции являются *обмен опытом* между специалистами по вопросам ВИЧ/СПИДа, заболеваний, передающихся половым путем и наркоманий, *координация их действий и широкое освещение* в обществе принятых решений.

К работе конференции приглашены медицинские работники, представители органов местного самоуправления и государственного управления в области, представители Харьковских ВУЗов и НИИ, правоохранительных органов, социальных служб, общественных организаций медико-социального направления деятельности, которые работают в данном направлении, средства массовой информации.

Коамериканция *подводит итоги* работы за период с 5.10.01 по 21.12.02 в соответствии с принятыми на I-й городской научно-практической конференции «Вопросы профилактики распространения наркоманий в г. Харькове» (5 октября 2001 года) рекомендациями и *разрабатывает перспективный план* работы на будущий год.

Конференция организована Управлением труда и социальной защиты населения Харьковского городского совета и Молодежной Организацией Медиков Харькова в соответствии с договором о социальном партнерстве № 15 от 18.11.02. Организационная поддержка оказана Харьковским государственным медицинским университетом и Харьковским областным центром профилактики и борьбы со СПИДом.

Конференция проводится **21 декабря 2002 г.** в Харьковском региональном институте Украинской академии государственного управления при Президенте Украины по адресу: пр. Московский, 75.

Рабочие языки конференции – русский, украинский.

Оргкомитет конференций:

Шевченко Александр Сергеевич (0572) 23-56-27, *shevchenko_med@ukr.net*
Михайлик Ольга Николаевна (0572) 715-73-31

© Авторы тезисов, оргкомитет конференций.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

□ Вступительное слово,

Сорока Леонид Степанович,

заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета – начальник Главного управления по гуманитарным и социальным вопросам Харьковского городского совета

□ Социальное партнерство органов местного самоуправления и негосударственных организаций – новый опыт работы.

Горбунова-Рубан Светлана Александровна,

начальник Управления труда и социальной защиты Харьковского городского совета

РАЗДЕЛ 1. ВОПРОСЫ НАРКОЛОГИИ

□ Оказание наркологической помощи в Харьковском регионе.

Задорожный Петр Васильевич,

главный врач Харьковского областного наркологического диспансера, главный областной нарколога

□ Эпидемиологический мониторинг наркоманий в Украине.

Гапанов Константин Дмитриевич,

главный врач Харьковской городской клинической наркологической больницы №9, главный нарколога г. Харькова

□ Методы лазерной коррекции в комплексной профилактике ВИЧ-инфекции при наркоманиях.

Сосин Иван Кузьмич,

заведующий кафедрой наркологии Харьковской медицинской академии последипломного образования, профессор, д.м.н.

□ Обзор программ реабилитации наркотической зависимости.

Задорожный Андрей Петрович,

врач-нарколога Харьковского областного наркологического диспансера, слушатель Харьковского регионального института Украинской Академии государственного управления при Президенте Украины.

□ Методические аспекты профилактики наркотизма в сети Интернет.

Кузьминов Валерий Никифорович,

ведущий научный сотрудник отдела неотложной психиатрии и наркологии Института неврологии, наркологии и психиатрии АМН Украины

□ Роль семьи в профилактике наркоманий.

Свеженица Юлия Александровна, *подполковник милиции,*

директор Харьковского института социальных исследований

Головченко Дарья Анатольевна,

асистент Харьковского института социальных исследований

РАЗДЕЛ 2. ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ/СПИДА И ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ

- Динамика и показатели эпидемиологического процесса по ВИЧ/СПИДу в Харьковском регионе.

Еськова Людмила Ивановна,
зав. эпидемиологическим отделом Харьковского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом, зам. главного врача

Сученков Юрий Николаевич,
врач-эпидемиолог Харьковского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом

- Социально-экономические аспекты ВИЧ/СПИДа, ВИЧ-ассоциированных инфекций, основных кожных и венерических заболеваний на современном этапе.

Рышко Павел Петрович,
главный врач Харьковского областного кожно-венерологического диспансера, главный областной дерматовенеролог, академик

- Всемирная компания по борьбе с ВИЧ/СПИДом в 2002-2003 гг.

Белый Сергей Николаевич,
главный врач Харьковского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом

- Современные методы исследований в лабораторной диагностике заболеваний, передающихся половым путем.

Микулинский Юрий Ефимович,
директор медико-диагностического центра «Вирала»

- Перспективы применения противовирусной терапии при лечении ВИЧ-инфицированных в Украине.

Шевченко Александр Сергеевич,
врач акушер-гинеколог Харьковского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом, магистр медицины

Микляева Наталья Николаевна,
зам. амбулаторно-поликлиническим отделением Харьковского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом,

- Течение туберкулеза у ВИЧ-инфицированных.

Волошина Анна Владимировна, Кудярова Лилия Витальевна,
врачи-инфекционисты Харьковского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом

- Современные аспекты НСУ-инфекции.

Бондарь Александр Евгеньевич,
ассистент кафедры инфекционных болезней Харьковского государственного медицинского университета

- Течение туберкулеза у ВИЧ-инфицированных.

Волошина Анна Владимировна,
Кудярова Лилия Витальевна,
врачи-инфекционисты
Харьковского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом

РАЗДЕЛ 3. ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ

- К итогам международного проекта «Профилактика наркомании: организационные и методические аспекты».

Гуценко Игорь Петрович,
заведующий кафедрой прикладной социологии
Национального университета внутренних дел, полковник милиции

- Вопросы профилактики ВИЧ, ЗППП и наркоманий в образовательной программе Украинской ассоциации планирования семьи.

Грищенко Ольга Валентиновна,
зав. кафедрой перинатологии и гинекологии
Харьковской медицинской академии последиplomного образования, д.м.н., профессор, академик Технологической Академии Наук Украины
Шевченко Игорь Олегович,
доцент кафедры перинатологии и гинекологии
Харьковской медицинской академии последиplomного образования, к.м.н.

- Обзор информационных Интернет-ресурсов по вопросам наркомании и ВИЧ/СПИДа.

Берковский Алексей Сергеевич,
администратор веб-сайта «СПИД инфосайт»,
сотрудник БФ «Червона стрічка»

- Предварительные итоги проекта «Профилактика ВИЧ/СПИДа и заболеваний, передающихся половым путем среди женщин секс-бизнеса» в Харьковском регионе.

Белоцерковский Юрий Иванович,
руководитель СПИД-инфоцентра Харьковского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом, член Харьковского областного благотворительного фонда помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом «Червона стрічка», консультант проекта
Шевченко Александр Сергеевич,
председатель Молодежной Организации Медиков Харькова,
эксперт Всемирной организации здравоохранения по вопросам медицинского просвещения, член БФ «Червона стрічка», консультант проекта

ОБСУЖДЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«Вопросы профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа, ЗППП и наркоманий в Харьковском регионе»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ПРОЕКТА «ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ/СПИДА И ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ СРЕДИ ЖЕНЩИН СЕКС-БИЗНЕСА» В ХАРЬКОВСКОМ РЕГИОНЕ

Белоцерковский Юрий Иванович,
руководитель СПИД-инфоцентра Харьковского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом, член Харьковского областного благотворительного фонда помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом «Червона стрічка», консультант проекта

Шевченко Александр Сергеевич,
председатель Молодежной Организации Медиков Харькова, эксперт Всемирной организации здравоохранения по вопросам медицинского просвещения, член БФ «Червона стрічка»

С июля 2002 года БФ «Червона стрічка» при финансовой поддержке Британского Совета и Фонда «АнтиСПИД» Э. Джона и консультативной поддержке Молодежной Организации Медиков Харькова (МОМХ) реализует проект «Профилактика ВИЧ и заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП) среди женщин секс-бизнеса (ЖСБ)». По результатам анкетирования представитель целевой группы проекта, большая часть женщин имеет достаточно слабые знания о путях передачи и методах профилактики ВИЧ и ЗППП, о возможных последствиях употребления наркотиков, более половины практикуют рискованные формы поведения (употребляют наркотики и не используют презерватив).

Проектом предусмотрено дальнейшее изучение знаний, поведения и здоровья представительниц целевой группы, создания и распространение печатных информационных материалов, выдача презервативов, средств гигиены, шприцев и аптечек наркозависимым ЖСБ. За 5 месяцев работы проекта накоплена база данных более чем 300 ЖСБ, из которых 30 женщин осмотрены акушером-гинекологом Областного центра профилактики и борьбы со СПИДом (ОЦПБС), серомониторинг крови на наличие антител к ВИЧ проведен у 120 женщин (13 положительных результатов). 33 женщины обследованы на сифилис - у 3х обнаружен вторичный сифилис. Кроме того, у 10 женщин выявлены кольпиты бактериальной, грибковой и смешанной этиологии, эрозия шейки матки - у 5, гонорея - у 5 женщин, чесотка - у 2, инъекционная наркомания - у 6, мастит у - 1 женщины. 4 женщины из 33 заинтересовались результатами обследования, 5 женщин были приглашены для беседы повторно, 2 прошли курс лечения у гинеколога.

Работа с данной группой риска является важным звеном общегосударственной политики противодействия эпидемии ВИЧ.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ПРОЕКТА «ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ/СПИДА И ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ СРЕДИ ЖЕНЩИН СЕКС-БИЗНЕСА» В ХАРЬКОВСКОМ РЕГИОНЕ

Белоцерковский Юрий Иванович,
руководитель СПИД-инфоцентра Харьковского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом, член Харьковского областного благотворительного фонда помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом «Червона стрічка», консультант проекта

Шевченко Александр Сергеевич,
председатель Молодежной Организации Медиков Харькова, эксперт Всемирной организации здравоохранения по вопросам медицинского просвещения, член БФ «Червона стрічка»

С июля 2002 года БФ «Червона стрічка» при финансовой поддержке Британского Совета и Фонда «АнтиСПИД» Э. Джона и консультативной поддержке Молодежной Организации Медиков Харькова (МОМХ) реализует проект «Профилактика ВИЧ и заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП) среди женщин секс-бизнеса (ЖСБ)». По результатам анкетирования представитель целевой группы проекта, большая часть женщин имеет достаточно слабые знания о путях передачи и методах профилактики ВИЧ и ЗППП, о возможных последствиях употребления наркотиков, более половины практикуют рискованные формы поведения (употребляют наркотики и не используют презерватив).

Проектом предусмотрено дальнейшее изучение знаний, поведения и здоровья представительниц целевой группы, создания и распространение печатных информационных материалов, выдача презервативов, средств гигиены, шприцев и аптечек наркозависимым ЖСБ. За 5 месяцев работы проекта накоплена база данных более чем 300 ЖСБ, из которых 30 женщин осмотрены акушером-гинекологом Областного центра профилактики и борьбы со СПИДом (ОЦПБС), серомониторинг крови на наличие антител к ВИЧ поведен у 120 женщин (13 положительных результатов). 33 женщины обследованы на сифилис - у 3х обнаружен вторичный сифилис. Кроме того, у 10 женщин выявлены кольпиты бактериальной, грибковой и смешанной этиологии, эрозия шейки матки - у 5, гонорея - у 5 женщин, чесотка - у 2, инъекционная наркомания - у 6, мастит у - 1 женщины. 4 женщины из 33 заинтересовались результатами обследования, 5 женщин были приглашены для беседы повторно, 2 прошли курс лечения у гинеколога.

Работа с данной группой риска является важным звеном общегосударственной политики противодействия эпидемии ВИЧ.

«Вопросы профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа, ЗППП и наркоманий в Харьковском регионе»

На русском: [Белоцерковский Ю.И., Шевченко А.С. Предварительные итоги проекта "Профилактика ВИЧ/СПИДа и заболеваний, передающихся половым путем, среди женщин секс-бизнеса" в Харьковском регионе // Материалы 2-й региональной научно-практической конференции "Вопросы профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа, заболеваний, передающихся половым путем и наркоманий в Харьковском регионе" (Харьков, 21.12.2002). - В 2-х частях, часть 1. - Украина, Харьков: СПД-ФЛ Захаренко В.В., 2002. - С. 11. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3558727>]

Описаны результаты работы в медико-социальном проекте сотрудников ХОБФ "Красная лента" с рискованной группой женщин секс-бизнеса при финансовой поддержке Британского совета и Фонда "АнтиСПИД" Э. Джона на первом этапе (с июля по декабрь 2002 года).

Ключевые слова: ВИЧ/СПИД; заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП); наркомании; профилактика; женщины секс-бизнеса (ЖСБ); рискованные формы поведения.

In English: [Belotserkovsky Yu.I., Shevchenko Alexander S. (2002) Preliminary results of the project "Prevention of HIV/AIDS and sexually transmitted diseases among female sex workers" in the Kharkov region (rus.) / Materials of the 2nd Regional scientific and practical conference "Prevention and treatment of HIV/AIDS, sexually transmitted diseases and drug addiction in the Kharkov region" (Ukraine, Kharkov, 2002, December 21), part 1 (from 2), p. 11. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3558727>]

The results of the work in the medical and social project of the CF "Red Ribbon" staff with a risk group of female sex workers with the financial support of the British Council and the E. John Anti-AIDS Foundation at the first stage (from July to December 2002) are described.

Keywords: HIV/AIDS; sexually transmitted diseases (STD); drug addiction; prophylaxis; female sex workers (FSW); risky behaviors.